

O cigarro é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV), que incluem:

- INFARTO DO MIOCÁRDIO
- ANGINA (DOR NO PEITO PELO BAIXO FLUXO DE SANGUE NO CORAÇÃO)
 - DERRAME
- INFARTO E MORTE SÚBITA

Fumar danifica diretamente o sistema cardiovascular de várias formas:

CARTILHA EDUCATIVA TABAGISMO E DOENÇAS CARDIOVASCULARES

ACELERA A ATEROSCLEROSE

AUMENTA A PRESSÃO ARTERIAL

AUMENTA A FREQUÊNCIA CARDÍACA

CAUSA ALTERAÇÕES NO SANGUE

ARRITMIAS

O ato de fumar torna o paciente mais suscetível a essas doenças graças a alguns danos causados por ele no sistema cardiovascular

GUILHERME KENUI LÁZARO RIBEIRO
LUIZ EDUARDO BORGES DE LIMA

2º PERÍODO DE MEDICINA UNIPAM

DADOS PARA SE PENSAR SOBRE

Fumantes têm 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver doença coronariana do que não fumantes.

O risco de infarto é 3 vezes maior em fumantes de 1 maço/dia em relação aos não fumantes.

Parar de fumar reduz o risco cardiovascular em até 50% já no primeiro ano e, após 5 a 15 anos de cessação, o risco torna-se semelhante ao de quem nunca fumou.

Parar de fumar é a medida mais eficaz que uma pessoa pode tomar para proteger a saúde cardiovascular.

Procure ajuda médica para obter o melhor tratamento possível!

REFERÊNCIAS

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Health Effects of Cigarettes: Cardiovascular Disease. Disponível em: <<https://www.cdc.gov/tobacco/about/cigarettes-and-cardiovascular-disease.html>>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. A relação entre o tabagismo e as doenças cardiovasculares. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-o-parar-de-fumar/noticias/2021/a-relacao-entre-o-tabagismo-e-as-doencas-cardiovasculares>>.

NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION (US) OFFICE ON SMOKING AND HEALTH. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/>>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Tobacco: Health benefits of smoking cessation. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-health-benefits-of-smoking-cessation>>.